

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ISSN 3030-3877

DOI Journal 10.26739/3030-3877

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

2 ЖИЛД, 3/2 СОН

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ТОМ 2, НОМЕР 3/2

КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

VOLUME 2, ISSUE 3/2

ТОШКЕНТ-2025

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН | КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

№3/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/0000-0000-2025-3/2>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Sh. J. Teshayev

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharriri, Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, t.f.d., professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

D. A. Xasanova

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharrir o'rinbosari, Buxoro davlat tibbiyot instituti anatomiya va klinik anatomiya kafedrasida professori, DSc

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- **U.K. Abdullayeva** - “Klinik fanlar yilnomasi” jurnali mas'ul kotibi, Buxoro davlat tibbiyot instituti fakultet va gospital terapiya, nefrologiya va gemodializ kafedrasida dotsenti, DSc;
- **M.J. Sanoyeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **A.G. Gadayev** - Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **A.R. Obloqulov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **D.A. Nabiyeva** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son fakultet va gospital terapiya, kasb kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Sh.T. O'roqov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik kasalliklar kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.M. Karimov** - Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi “Gastroenterologiya” ilmiy laboratoriyasi boshlig'i, t.f.d., professor
- **N.U. Narzullayev** - Buxoro davlat tibbiyot instituti otorinolaringologiya kafedrasida professori, DSc
- **G.N. Sobirova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi reabilitatsiya va jismoniy tarbiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **F.S. Raupov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgik kasalliklari kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **Sh.B. Axrorova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc.
- **V.R. Akramov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **I.K. Sadulloeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar kasalliklari propedevtikasi va bolalar nevrologiyasi kafedrasida mudiri, DSc, dotsent

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- **G.J. Jarilkasinova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash kafedrasida professori, DSc
- **U.S. Mamedov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti onkologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **A.A. Saidov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida professori DSc
- **N.N. Karimova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti 3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **U.K. Qayumov** - tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini oshirish markazi ichki kasalliklar kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **M.E. Raximova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **R.I. To'raqulov** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **Ch.S. Pavlov** - I.M. Sechenov nomidagi birinchi Moskva davlat tibbiyot universiteti terapiya kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **L.B. Novikova** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **O.I. Letyayeva** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **I.V. Reverchuk** - I.Kant nomidagi Boltiq federal universiteti psixonevrologiya va psixosomatika kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Edip Gonullu** - Izmir Bakirchay universiteti anesteziya va reanimatsiya kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **Eva Lietto** - Italiya Campania universiteti “Luigi Vanvitelli”ning tarjima tibbiyot fanlari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 369/6 от 5 апреля 2025 г.

© Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

О журнале

Журнал зарегистрирован в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан № С-239963 от 14 марта 2024 года

Адрес редакции: Республика Узбекистан, 200114, г. Бухара, ул. Гиждуван, 23
Телефон: +998(65)2230050
Сайт: <https://tadqiqot.uz/index.php/spjacd>
e-mail: abumkur14@gmail.com

1. Исламов Х.Д.	Анализ результатов лечения больных местнораспространенным раком ободочной кишки и ректосигмоидного соединения.....	6
2. Исламова М.С., Сабилов М.А., Абдуллаева Ч.А., Пулатова Г.П., Эшпулатов А.С.	Влияние комплексной коррекции микробиоты препаратом «базана» на состав кишечной микрофлоры у пациентов с ожирением.....	13
3. Йитмасова Т.Д., Облокулов А.Р.	Сил билан касалланган, вирусли гепатити бўлмаган беморларда даволаш фониди жигар фиброгенези маркерларининг динамикаси.....	19
4. Каландарова С.Х.	Роль мелатонина в клиническом течении эпилепсии, ассоциированной со сном.....	25
5. Камалова М.К., Рахимов С.Ш.	Оценка клинических результатов комплексного лечения детей с вторичными деформациями врождённых расщелин нёба.....	31
6. Камолов Ж.Р., Рахматова Д.Б.	Юрак ишемик касаллигини башорат қилиш учун тўқлик ва очликда триглицеридларнинг оптимал чегара нукталари: юрак қон-томир хавфини ўрганиш.....	39
7. Кандова Ф.А., Хабибова Н.Н.	Влияние гормональных изменений на состояние полости рта у женщин, планирующих беременность.....	46
8. Кариев А.В., Зокирхужаев Р.А.	Мультифакторный анализ результатов ND\YAG-капсулотомии у детей с вторичной катарактой.....	52
9. Каримов Қ.Р., Шодиева М.С.	Морфологические изменения при язвенно-некротическом энтероколите.....	60
10. Курбанбаева Ф.К.	Распространение стоматологических заболеваний у женщин фертильного возраста: систематический анализ.....	64
11. Курбаниязова А.З., Зарипова Д.Я.	Пременопаузальная дисплазия эндометрия гиперплазия муаммосига замонавий нигоҳ.....	71
12. Курбанов О.М., Джураев И.Б., Бабаназаров У.Т.	Клиническая характеристика слизистой оболочки желудка у больных в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции лёгких в условиях реанимации.....	77
13. Мавлонов Н.Х., Файзуллоев Т.Т.	Ўпканинг сурункали обструктив касаллиги ва юрак ишемик касаллиги коморбидлиги: тарқалиши ва оғир асоратларининг хавф омиллари (адабиётлар шарҳи).....	87

- 14. Маджидова Ё.Н. Рахмонов И.А., Азимова Н.М**
Оценка психического состояния мужчин с бесплодием.....94
- 15. Манзитова В.Ф.**
Особенности клинического течения саркопении при метаболически ассоциированной жировой болезни печени.....103
- 16. Матризаева Г.Н.**
Эффективность лечения взрослых пациентов с частичной беззубостью с использованием частичных съёмных протезов: мета-анализ.....111
- 17. Мухамедов И.М., Эркинова Н.Р.**
Эпидемиологические особенности рака молочной железы.....118
- 18. Назарова Л.А., Аблязов О.В., Усманханов О.А.**
Роль предоперационной мультиспиральной компьютерной томографии в повышении точности диагностики и эффективности хирургического лечения краниосиностоза у детей: результаты проспективного когортного исследования.....122
- 19. Нуров У.И., Нурова Г.У.**
Морфологические особенности и клинические проявления экссудативных форм хронического риносинусита.....129
- 20. Нурова Г.У.**
Характеристика клинического течения хронического риносинусита продуктивного типа.....133
- 21. Пулатов Х.Х.**
Қон биокимёвий кўрсаткичларининг комплекс баҳолашдаги аҳамияти: 120 кунлик глюкоза, СРО ва А1-нордон гликопротеин мониторинги.....137
- 22. Раимкулова Н.Р., Субханова З.С.**
Изучение взаимосвязи гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с респираторными заболеваниями.....142
- 23. Раметова О.Р.**
Оценка методов лечения хронического катарального гингивита у детей: аналитическое исследование.....147
- 24. Расулова Н.З.**
Гипертрофическая кардиомиопатия: стратегии редукции перегородки и послеоперационная реабилитация.....153
- 25. Рахматова Д.Б., Камолов Ж.Р.**
Юрак ишемик касаллигини башорат қилиш учун тўқлик ва очликда триглицеридларнинг оптимал чегара нукталари: юрак қон-томир хавфини ўрганиш.....164
- 26. Сагдуллаев Н.Н., Индиаминов С.И.**
Механизм и морфология повреждений структуры головы у детей разных возрастных категорий при внутрисалонной автомобильной травме171

Проведённое исследование, охватившее 150 гистологических образцов опухолей головного мозга у детей, подтвердило высокую диагностическую ценность иммуногистохимических и генетических маркеров в педиатрической нейроонкологии. Наиболее часто встречающейся опухолью оказалась пилоцитарная астроцитома — 53 случая (35,3%), за ней следовали медуллобластома — 34 случая (22,7%) и эпендимома — 27 случаев (18,0%). Такое распределение соответствует общемировым данным и подтверждает преобладание глиальных и нейроэпителиальных опухолей в структуре детской онкопатологии ЦНС.

Иммуногистохимический анализ показал, что GFAP экспрессировался в 126 образцах (84,0%), S-100 — в 113 (75,0%), а Olig2 — в 101 (67,0%). Это позволяет отнести большинство новообразований к опухолям глиальной или смешанной нейроглиальной природы. Пролиферативный индекс Ki-67 превышал 10% у 78 детей (52,0%), причём в случаях глиобластомы и медуллобластомы он достигал 30–60%, указывая на высокий злокачественный потенциал.

Мутации IDH1 выявлены в 17 из 150 случаев (11,3%), в основном при диффузных астроцитарных опухолях, а BRAF V600E — в 14 (9,3%), преимущественно при ганглиоглиомах и пилоцитарных астроцитомах. Выявлена обратная корреляция между наличием мутации BRAF и уровнем Ki-67 ($r = -0,41$; $p < 0,05$), что подтверждает более доброкачественное течение при BRAF-позитивных опухолях.

Полученные данные позволили выработать алгоритм, основанный на совместной оценке гистологической картины, ИНС-профиля и молекулярного статуса опухоли. Его внедрение позволит повысить точность диагностики, уточнить прогноз и выбрать персонализированную стратегию лечения. Особенно перспективным является использование результатов молекулярного анализа (IDH1, BRAF) для назначения таргетной терапии у отдельных групп пациентов.

Литература

1. Бобылёва, Н.Ф. Иммуногистохимия в диагностике опухолей центральной нервной системы / Н.Ф. Бобылёва. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 248 с.
2. Виленский, М.Я. Топографическая анатомия центральной нервной системы / М.Я. Виленский, Д.Б. Никитюк. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 528 с.
3. Гусев, Е.И. Нейроонкология: руководство для врачей / Е.И. Гусев, В.И. Скворцова. — М.: Практика, 2013. — 352 с.
4. Джонс, Д.Т. Геномика опухолей головного мозга у детей / D.T.W. Jones, P.A. Northcott // Nature Reviews Cancer. — 2017. — Vol. 17(6). — P. 321–333.
5. Коновалов, А.Н. Иммуногистохимия в нейрохирургической практике / А.Н. Коновалов, А.А. Потапов. — М.: Бином, 2017. — 364 с.
6. Коэльше, К. Диагностика опухолей ЦНС с помощью молекулярных маркеров / C. Koelsche, A. Sahm, D. Capper // Brain Pathology. — 2014. — Vol. 24(3). — P. 289–300.
7. Луис, Д.Н. Классификация опухолей центральной нервной системы ВОЗ 2021 / D.N. Louis et al. — Lyon: IARC Press, 2021. — 584 p.
8. Потапов, А.А. Молекулярная нейрохирургия: руководство / А.А. Потапов, Н.А. Алексеев. — М.: Медицинское информационное агентство, 2019. — 296 с.
9. Сорокина, М.Н. Иммуногистохимия в онкопатологии детского возраста / М.Н. Сорокина. — СПб.: СпецЛит, 2018. — 240 с.
10. Храпова, О.В. МР-трактография и молекулярные маркеры в диагностике опухолей мозга / О.В. Храпова, Е.Н. Жулев. — М.: Триада-Х, 2020. — 272 с.

УДК: 616.211-002.153:615.23:577.152.34

¹Ўктамов Ибрат Ғайратович, ²Нуров Убайдулла Ибодуллаевич

Бухоро Давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон

¹ORCID: 0000-0001-5247-3246²ORCID: 0000-0001-7272-7418

СУРУНКАЛИ ЙИРИНГЛИ ЎРТА ОТИТ КЕЧИШИНИНГ КЛИНИК-ИММУНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА КОРРЕКЦИЯ УСУЛЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17444336>

АННОТАЦИЯ

Тадқиқотнинг мақсади сурункали йирингли ўрта отит (СЙЎ)нинг клиник-иммунологик хусусиятларини ўрганиш ва фотодинамик терапияни (ФДТ) комплекс даволашда самарадорлигини баҳолашдан иборат бўлди. Текширувга СЙЎ билан оғриган 114 нафар бемор ва назорат сифатида 40 нафар соғлом шахс киритилди. Аниқланишича, СЙЎ билан оғриган беморларда гуморал ва хужайравий иммунитетда сезиларли бузилишлар мавжуд. ФДТ («Метилен кўки» ва «Хлорофиллипт») қўлланиши клиник ва микробиологик самарадорликни оширди ҳамда ремиссия даврини узайтиришга ёрдам берди.

Калит сўзлар: сурункали йирингли ўрта отит, иммунитет, фотодинамик терапия, микробиология.

Уктамов Ибрат Ғайратович, Нуров Убайдулла Ибодуллаевич

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА И МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ

АННОТАЦИЯ

Целью исследования явилось изучение клинико-иммунологических особенностей хронического гнойного среднего отита (ХГСО) и оценка эффективности фотодинамической терапии (ФДТ) в комплексном лечении. В исследование включены 114 пациентов с ХГСО и 40 здоровых лиц контрольной группы. Установлено, что у больных с ХГСО отмечаются выраженные нарушения гуморального и клеточного иммунитета. Применение ФДТ («Метиленовый синий» и «Хлорофиллипт») позволило достичь более высокой клинической и микробиологической эффективности, а также продлить период ремиссии.

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, иммунитет, фотодинамическая терапия, микробиология.

Uktamov Ibrat Gayratovich, Nurov Ubaydulla Ibodullayevich

Bukhara State Medical Institutete, Bukhara, Uzbekistan

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA AND METHODS OF CORRECTION**ANNOTATION**

The aim of the study was to investigate the clinical and immunological features of chronic suppurative otitis media (CSOM) and to evaluate the effectiveness of photodynamic therapy (PDT) in complex treatment. The study included 114 patients with CSOM and 40 healthy individuals in the control group. It was found that patients with CSOM have significant disturbances of humoral and cellular immunity. The use of PDT ("Methylene blue" and "Chlorophyllipt") made it possible to achieve higher clinical and microbiological effectiveness, as well as prolong the remission period.

Key words: chronic suppurative otitis media, immunity, photodynamic therapy, microbiology.

Кириш. Сурункали йирингли ўрта отит (СЙЎО) дунёда энг кўп тарқалган касалликлардан бири ҳисобланади. Бу касаллик эшитиш қобилиятини пасайиши, ички қулоқ ва бош мия асоратлари билан хавфлидир. ЖССТ маълумотларига кўра, сурункали отит дунёда эшитиш қобилияти йўқотишининг асосий сабабларидан бири бўлиб, ўз вақтида аниқланмаса, оғир асоратларга олиб келиши мумкин.

Тадқиқот мақсади. СЙЎО кечишининг клиник-иммунологик хусусиятларини ўрганиш ва фотодинамик терапия самарадорлигини баҳолаш.

Материал ва методлар. Текширув 2021–2024 йилларда Бухоро вилояти кўп тармоқли тиббиёт маркази ЛОР бўлимида олиб борилди. 114 нафар СЙЎО билан оғриган бемор ва 40 нафар соғлом шахс назорат сифатида иштирок этди. Беморларнинг ёши 5 ёшдан 60 ёшгача бўлиб, уларнинг 52% аёллар, 48% эркаклар ташкил этди. Текширув усуллари: клиник кўрик, эндоскопия, иммунологик тестлар (IgA, IgM, IgG, ИЛ-10, ИЛ-17), қулоқ ажралмалари бактериологик таҳлили. Фотодинамик терапия учун «Метилен кўки» ва «Хлорофиллипт» қўлланилди. Натижалар χ^2 ва t-тест орқали статистик қайта ишланди, ишонччилик $p < 0,05$.

Натижалар. Иммунологик таҳлилларда гуморал иммунитетда сезиларли ўзгаришлар кузатилди:

- IgA ва IgM кўрсаткичлари 67% беморларда юқори бўлган, бу организмдаги яллиғланиш жараёнининг кучайганини кўрсатди.

- IgG даражаси эса айниқса 3 йилдан ортиқ давом этувчи СЙЎОга эга беморларда пасайган ҳолда аниқланди.

Хужайравий иммунитетда:

- Т-лимфоцитлар сони камайган (51%),

- Фаол лимфоцитлар функцияси сусайган,

- Бу эса касалликнинг сурункали шаклда узоқ давом этиши билан бевосита боғлиқлиги аниқланди.

Бактериологик таҳлил натижаларида:

- Стафилококк aureus (42%) ва стрептококклар (25%) кўпчиликти ташкил этди.

- Грам-манфий бактериялар (18%) ва аралаш инфекциялар (15%) камроқ учради.

- Шундай бўлса-да, антибиотикларга чидамли штаммлар 36% ҳолларда учрагани қайд этилди.

Фотодинамик терапия (ФДТ) самарадорлиги:

- ФДТ қўлланилган гуруҳда яллиғланиш аломатлари анъанавий терапия гуруҳидан тезроқ йўқолди (ўртача 5,6 кунга нисбатан 9,2 кун).

- Ремиссия даври ФДТ гуруҳида $8,1 \pm 0,7$ ой, анъанавий гуруҳда эса $4,5 \pm 0,6$ ойни ташкил этди.

- ФДТдан кейин қулоқ ажралмаларда патоген микрофлора 72% ҳолатда йўқолган, анъанавий терапияда эса бу кўрсаткич 48% бўлди.

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

Научно-практический журнал по всем
направлениям медицины
основан в 2024 году
Бухарским государственным
медицинским институтом
Выходит один раз в 3 месяца
Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт